

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАФИКОМ

**Зияев Камоллидин Зухридинович, т.ф.д. (PhD) доцент,
Ёмғирчиев Бобирмирзо Акбар ўғли, магистр
Ташкентский государственный транспортный университет**

Аннотация: В статье анализируется тот факт, что Интеллектуальная транспортная система является наиболее эффективной системой управления дорожным движением в современных городах, и в связи с этим перспективные показатели интенсивности движения перекрестка для увеличения пропускной способности городской улично-дорожной сети для повышения мобильности населения. транспортных средств, движущихся в городских условиях, а также способ организации движения.

Ключевые слова: интеллектуальный транспорт, транспортная инфраструктура городов, наземный транспорт.

Abstract: The article analyzes the fact that the Intelligent transport system is the most effective traffic management system in modern cities, and in this regard, promising indicators of the traffic intensity of the intersection to increase the capacity of the urban road network to increase the mobility of the population. vehicles moving in urban conditions, as well as a way of organizing traffic.

Keywords: intelligent transport, urban transport infrastructure, ground transport.

В настоящее время все светофорные объекты в большинстве городов управляются по календарному принципу, а это значит, что изменения от недели к неделе в одни и те же дни невелики, а отклонения кратковременны.

Однако адаптивное управление необходимо и его целесообразность доказана на практике на 20-30% перекрестков. При этом эффективных результатов можно добиться, используя различные методы управления движением [1, 3, 4, 7].

Интеллектуальные гибкие системы управления дорожным движением (ИГСУДД) представляют собой совокупность программно-технических средств и мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, снижение задержек движения, улучшение параметров дорожной сети, улучшение экологической обстановки [2, 5, 6].

ИГСУДД предназначен для обеспечения эффективного регулирования транспортных потоков на уровне района и города с помощью световой сигнализации и радиооповещения водителей транспортных средств о дорожной обстановке.

Рис. 1. Блок-схема интеллектуальной адаптивной системы управления движением

ИГСУДД представлен четырьмя основными элементами (рис. 1):

1. Центральный пункт управления системой;
2. Транспортные контроллеры;
3. Периферийное оборудование (внешние датчики);
4. Проводные и радиоканалы связи.

Функция центральной точки управления системой (ЦТУС):

- диспетчерское изменение режимов работы светофора с центрального пункта управления системой при необходимости;
- режим «зеленая улица» для основных магистралей города - «стандартное» расстояние между перекрестками 200 м и скорость движения

ТС 60 км/ч, с разницей 12 секунд светофоры на переключение магистрали на зеленый сигнал подряд;

- выбор программы осуществляется автоматически или оператором (в зависимости от времени суток) при строго согласованном управлении движением по командам ЦТУС через заданные программы;

- согласованное адаптивное управление дорожным движением в зависимости от параметров транспортных потоков измеряется детекторами трафика, учитывающими реальную дорожную ситуацию;

- согласование управляющих воздействий со всех контроллеров;

- систематизация, анализ и обработка текущих данных с контроллера;

- анализ и обработка спутниковых данных о дорожном движении города;

- информирование водителей о пробках на городских магистралях с предложением вариантов объезда;

- регистрация сигналов городской противоугонной системы по карте и оповещение владельцев транспортных средств (используется спутниковый канал);

- информирование водителей о неправильной парковке (по спутниковому каналу) и эвакуации автомобиля с указанием адреса места штрафной стоянки;

- контроль за работой маршрутного транспорта - предупреждение о скоплении пассажиров на остановках и необходимости дополнительных транспортных средств, авариях, связанных с маршрутным транспортом и т.д.;

- регистрация нарушений ПДД с помощью видеокамер и радаров;

- регистрация дорожно-транспортных происшествий с использованием видеокамер и спутниковых каналов, направление персонала ГАИ на место происшествия.

Спутниковый канал используется для приема сигналов от пробок на городских магистралях, кольцевых развязках, неправильной парковки транспортных средств, мест аварий, направленного движения транспортных средств, противоугонных систем.

Контроллер перекрестка выполняет следующие задачи:

- сбор текущих данных с детекторов транспортных средств и пешеходных зон;

- расчет продолжительности фаз сигналов светофора;

- осуществление управляющих воздействий.

Основным периферийным оборудованием автоматизированных систем управления являются светофоры, дорожные и тротуарные датчики, детекторы транспортных средств и пешеходов, газоанализаторы окружающей среды, датчики противоугонных систем транспортных средств, видеокамеры, радары и др.

Каналы связи. Периферийные датчики и устройства подключаются к контроллерам, а контроллеры к ЦТУС ЯХИБТ с использованием комбинации проводных или беспроводных элементов связи через CDMA, GPRS, GSM, беспроводную связь, xDSL, Ethernet, АСС-УД. Каналы связи необходимы для передачи данных между центром ЯХИБТ, контроллерами и внешними устройствами.

Внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками позволяет распределять нагрузку на уличную сеть, предотвращать пробки и дорожно-транспортные происшествия, увеличивать среднюю скорость движения и контролировать весь трафик.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Mukhitdinov A., Kutlimuratov K., Assessing the operational impacts of road intersection using ptv vissim microscopic simulation. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, (2021), 18682-18690, 8(12)

2. Mukhitdinov A., Ruzimov S., Mavlonov J., Analysis of the powertrain component size of electrified vehicles commercially available on the market. Mechanical Engineering in Transport, (2021), 74-86, 24(1)

3. Abdurazzokov U., Sattivaldiyev B., Khikmatov R., Ziyaeva Sh., Method for assessing the energy efficiency of a vehicle taking into account the load under

operating conditions, E3S Web of Conferences, (2021), DOI: 10.1051/e3sconf/202126405033

4. Mukhitdinov A., Ziyaev K., Omarov J., Methodology of constructing driving cycles by the synthesis, E3S Web of Conferences, (2021), DOI: 10.1051/e3sconf/202126401033

5. Kulmukhamedov Zh., Khikmatov R., Saidumarov A., Kulmukhamedova Y., Theoretical research of the external temperature influence on the traction and speed properties and the fuel economy of cargo-carrying vehicles, Journal of Applied Engineering Science, (2021), 19(1), DOI: 10.5937/jaes0-27851

6. Mukhitdinov A., Kutlimuratov K., Khakimov Sh., Samatov R., Modelling traffic flow emissions at signalized intersection with PTV Vissim, E3S Web of Conferences, (2021), DOI: 10.1051/e3sconf/202126402051

7. Mukhitdinov A., Kutlimuratov K., Impact of stops for bus delays on routes, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, (2020), ISSN 1755-1315, DOI: 10.1088/1755-1315/614/1/012084